

**SULFARSAZEN REAGENTINING FIBROIN TASHUVCHISIGA
IMMOBILLASH MEXANIZMI VA SPEKTROSKOPIK TAHLILI.**

Sapormatova Bonu Umidbek qizi.

Urganch davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Eshchanova A.K.

Urganch davlat universiteti, katta oqituvchi

M.A. Ashirov

Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy xodimi, k.f.f.d., PhD, Uzbekistan, Khiva

Abstract. Maqolada sulfarsazen reagentini mahalliy ipak chiqindisidan olingan fibroin tolagaga immobillanishining optimal sharoitlari, kimyoviy bog'lanish mexanizmi, IQ tahlili, nur qaytarish spektroskopik va nur yutish xususiyatlari tahlil etilgan. Fibroin tolasiga immobillangan sulfarsazen pH 2,35 -3,5 oralig'ida, 25-30°C haroratda, 0,2 gramm tola 30 daqiqa davomida reagentni immobillashtirishi aniqlandi. Ushbu sulfarsazen reagenti fibroin tolasiga immobillash orqali chiqindi suvlar tarkibidagi metall ionlarini aniqlashda qo'llaniladigan kimyoviy sensor ishlab chiqildi.

Key words: sulfarsazen, fibroin tola, IQ tahlil, nur qaytarish spektroskopiya, nur yutulish spektroskopiya, chiqindi suv.

Introduction. Suv inson hayotining eng muhim unsurlaridan biridir. Biroq, suvga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi bilan insoniyat suv sifati borasida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Bunga sabab sanoat va ishlab chiqarish natijasida chiqindi suvlarning og'ir metall ionlari bilan ifloslanishi hisoblanadi. Bugungi kunda eng dolzarb muommolardan biri og'ir metall ionlarini chiqindi suvdan butunlay tozalab tashlash, shuningdek, chiqindi suvni atrof-muhit va barcha tirik organizmlar uchun xavf tug'dirmaydigan darajaga keltirish hisoblanadi. Metall ionlari, masalan, Pb (II) va Cd (II) hali ham ko'plab texnologik jarayonlarda ishlatiladi, shuning uchun suvli chiqindilar ko'pincha ushbu metall ionlarining muhim konsentratsiyalarini o'z ichiga

oladi. Bunday metall ionlarining inson organizmida ko'payishi natijasida turli jiddiy kasalliklar (masalan, neyrologik, yurak-qon tomir, buyrak, hazm va boshqalar) yuzaga keladi .

Ko'plab zamonaviy va murakkab usullar (masalan, alangali atom adsorbsion spektrometriyasi, induktiv bog'langan plazma-massa spektrometriyasi, induktiv bog'langan plazma emission spektrometriyasi, neytron faollashtirish tahlili, anodli stripping va boshqalar) Pb (II) va Cd (II) ionlarini suvli muhitdan tezkor aniqlash va tahlil qilish uchun ishlab chiqilgan. Bu usullar bir yoki ko'p komponentli tizimlarda turli xil namunalar asosida qo'llaniladi. Afsuski, bu usullarning ko'pchiligi sanoat tahlil laboratoriyalarida metall ionlarini aniqlash uchun maqbul emas. Shu nuqtai nazardan, sanoat sohasida kundalik tahlil uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan tezkor, oddiy va arzon usulni ishlab chiqish hamon qiziqarli sohalardan biri.

UV-VIS molekulyar adsorbsion spektrometriya (yoki spektrofotometriya) turli tahlil obyektlarini aniqlash uchun oddiy, tez va arzon tahlil usullarini ishlab chiqishda samarali usul hisoblanadi . Ushbu usul tahlil qilinayotgan modda mavjud bo'lgan rangli eritmalarning ma'lum to'lqin uzunligidagi nurlanishni yutish xususiyatiga asoslanadi. Bu usulni sanoat laboratoriyalarida turli tahlil obyektlarini, shu jumladan metall ionlarini aniqlash uchun qulay qiladi. Sintetik tolalarni ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga chiqariladigan ifloslantiruvchi gazlar miqdori tabiiy tolalar ishlab chiqarishga nisbatan ancha yuqori. Tabiiy tolalar sintetik tolalarga nisbatan qator afzalliklarga ega: arzonligi, zichligi pastligi, biologik parchalanuvchanligi, qayta ishlanish imkoniyati mavjudligi, teri uchun zararsizligi, nisbatan yuqori mustahkamligi va qattiqligi, ekologik jihatdan qulay ekanligi, oson ishlov berilishi va boshqa xususiyatlari.

Ishdan maqsad: Mahalliy ipak chiqindisidan olingan fibroin tolasi bilan metall ionlarini aniqlashda ishlatiladigan sulfarsazen immobillanish mexanizmini optimal

sharoitlarini o'rganish va IQ, nur qaytarish spektrometrlarida olingan spektrlarni tahlil qilishdan iborat.

EXPERIMENTAL

Reagents

Analitik reaktivlarning standart eritmaları. Immobilizatsiyalangan analitik reagent sifatida sulfarsazen tanlangan. Sulfarsazen 1×10^{-4} M standart eritmasi distillangan suv bilan tayyorlangan. Ushbu standart eritma immobilizatsiya jarayonlarida ishlatilgan. Sulfarsazen tuzining molekulyar tuzilishi:

Polimer matritsasini tanlash. Ushbu tadqiqotda Sulfarsazen organik reagenti mahalliy ipak chiqindisidan ajratib olingan fibroin tolasiga immobilizatsiya qilindi. Immobilizatsiyadan maqsad Pb^{2+} , Cd^{2+} , kabi metall ionlarini eritmada aniqlashda sulfarsazen tuzining analitik samaradorligini oshirishdan iborat edi. Fibroin tolasini pilla chiqindisidan ajratib olindi. Ipak fibroinining asosiy zanjirida va lizin aminokislota tarkibida $-NH_2$ guruhi mavjud. Fibroin tolasidagi $-NH_2$ guruhi immobilizatsiya jarayonini ta'minlaydi.

Methods and Equipment. Barcha tajribalar yuqori aniqlikdagi qurilmalarda olib borildi. Reagentlarni Po'lishda ishlab chiqarilgan AS 220.R2 Plus markadagi analitik tarozida o'lchandi. Eritmalarni tayyorlash uchun zarur bo'lgan deionizatsiyalangan suv Amerikada ishlab chiqarilgan EASYpure RoDI qurilmasida

olindi. Eritmalarni pH qiymati shvetsariyada ishlab chiqarilgan Five Easy F20 Mettler-Toledo GmbH pH-metr asbobida o'Ichandi. Reagentning to'liq uzunligi, eritmalarni sorbsiyadan oldingi optik zichligi va sorbsiyadan keyingi optik zichligi Germaniyada ishlab chiqilgan SPECORD 50 va UV-1900i markali spektrofotometrlarda aniqlandi.

RESULTS AND DISCUSSION

Spectrophotometric Analysis

Fibroin tashuvchisiga immobilizatsiya qilingan sulfarsazen tuzining spektrofotometrik xususiyatlari o'tganildi. Fibroin tashuvchisida Sulfarsazen tuzi organik reagentini immobilizatsiya samaradorligi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki sulfarsazen tuzi eritmasining optik zichligi 2,877 teng akan. Fibroin tashuvchisiga immobilizatsiya qilingandan keyin optik zichlik 0,798 ga kamaydi. Optik zichlikning kamayishi sulfarsazen tuzining fibroin tashuvchisida immobilizatsiya qilinganligidir. Sulfarsazen tuzining fibroin tashuvchisida immobilizatsiya samaradorligi quyidagi tenglama bilan baxolandi:

$$R\% = 1 - \frac{A}{A_0};$$

Bu erda A_0 – Sulfarsazen tuzi reaktiv eritmasining immobilizatsiyadan oldingi optik zichligi va A - immobilizatsiyadan keyingi sulfarsazen tuzi reagent eritmasining optik zichligi. Sulfarsazen tuzining fibroin tashuvchisida immobilizatsiya samaradorligi 79,2% ni tashkil etganligi aniqlandi, bu sulfarsazen tuzining 79,2 matritsada immobilizatsiya qilinganligini anglatadi. Hosil bo'lgan immobilizatsiyalangan reagent agressiv sharoitda termodinamik jihatdan barqarordir.

Fibroin tolasiga sulfarsazen tuzini immobillashda pH ning ta'siri.

Fibroin tolasiga sulfarsazen organik reagentini immobilizatsiyasi pH= (2,35-3,5) da maksimal darajada amalga oshirilgani aniqlandi. Organik reagentlarni tolaga immobillashda optimal pH muhiti katta ahamiyatga ega, chunki reagentni va tolani ion shakllarga o'tkazadi va u o'z navbatida immobillanish jarayoniga ta'sir etadi. Eritmada

vodorod ionlarining konsentratsiyasi muhim omillardan biridir. Eritmada metall ionlarini konsentratsiyasini ajratish va aniqlash uchun ishlatiladigan organik reagentlar va xelat hosil qiluvchi sorbentlarning aksariyati kuchsiz kislotalardir.

1-rasm Fibroin tolasi va immobillangan fibroin tolasini nur qaytarish spektridagi tasviri.

2-rasm.SulfarsazenorganikreagentiningIQ-spektritasviri.

3315 cm^{-1} atrofidagi keng pik: Bu soha asosan -OH (gidroksil) yoki -NH guruhlarining valent tebranishlariga to'g'ri keladi. Sulfarsazen tarkibida sulfon kislota va azo-guruhlar borligini hisobga olsak, bu suv qoldiqlari yoki molekulalararo vodorod bog'lanishlarini ko'rsatadi. 3072 – 2923 cm^{-1} oralig'idagi kichik piklar: Bular aromatik halqadagi C-H bog'larining valent tebranishlaridir. 1703 va 1681 cm^{-1} piklari: Bu juda kuchli piklar bo'lib, odatda C=O (karbonil) yoki ba'zan murakkab tizimlardagi kuchli vodorod bog'iga ega bo'lgan guruhlarni anglatadi. 1556 cm^{-1} piki: Bu -N=N- (azoguruh) tebranishlari va aromatik halqadagi C=C bog'larining tebranishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu reagentning rang beruvchi (azo-birikma) xususiyatini tasdiqlaydi. 1446 – 1408 cm^{-1} piklari: Aromatik halqaning skelet tebranishlari. 1265 – 1168 cm^{-1}

oralig'i: Bu soha Sulfarsazen uchun xarakterli bo'lgan $-SO_3H$ (sulfon guruhi) tebranishlari uchun mas'uldir. Ayniqsa, $S=O$ bog'ining asimmetik va simmetik valent tebranishlari shu sohada namoyon bo'ladi. $1068, 999, 975 \text{ cm}^{-1}$ piklari: Bular asosan C-N bog'lari yoki aromatik halqadagi tekislikdan tashqari deformatsion tebranishlardir. $702 - 648 \text{ cm}^{-1}$ piklari: Aromatik halqadagi o'rinbosarlarning joylashuvi va C-S bog'larining tebranishlari haqida ma'lumot beradi.

3-rasm. Fibroin tolasining IQ spektri (1), immobillangan fibroin tolasining IQ spektri (2).

3-rasmda fibroin tolasini va immobillangan fibroin tolasini IQ-spektrlari keltirilgan bo'lib, undagi yutilish maksimumlari asosida quyidagi funksional guruhlar aniqlandi. $3300-3400 \text{ cm}^{-1}$ ($\approx 3310-3330 \text{ cm}^{-1}$) sohada kuzatilgan keng intensiv pik erkin $-OH$

guruhlari hamda peptid bog'idagi $-NH$ (amid A) tebranishlariga mos keladi. Immobilizatsiyadan so'ng ushbu pikning siljishi va intensivligining o'zgarishi vodorod bog'lanish tizimida o'zgarish yuz berganligini ko'rsatadi. $3000-2850\text{ cm}^{-1}$ (≈ 3070 ; 2970 ; 2930 cm^{-1}) sohadagi yutilishlar $-CH_3$ va $-CH_2$ guruhlarining valent tebranishlariga tegishli bo'lib, fibroin tarkibidagi aminokislotalar zanjiri mavjudligini tasdiqlaydi. Immobilizatsiyadan keyin piklarning biroz siljishi uglevodorod fragmentlar muhitining o'zgarganligini bildiradi. $1700-1600\text{ cm}^{-1}$ ($\approx 1708-1640\text{ cm}^{-1}$) oralig'idagi kuchli pik amid I ($C=O$) tebranishiga mos keladi. Ushbu pik fibroinning asosiy oqsil tuzilmasini ifodalaydi. Immobilizatsiyadan so'ng pikning siljishi karbonil guruhlarining koordinatsion yoki vodorod bog'lanishlarda ishtirok etayotganini ko'rsatadi. $1550-1500\text{ cm}^{-1}$ ($\approx 1550\text{ cm}^{-1}$) sohadagi yutilishlar amid II ($N-H$ deformatsiyasi va $C-N$ cho'zilishi) ga tegishli. Pik intensivligining kamayishi yoki siljishi $-NH$ guruhlarining immobilizatsiya jarayonida ishtirok etganligini bildiradi. $1450-1400\text{ cm}^{-1}$ ($\approx 1440-1400\text{ cm}^{-1}$) oralig'idagi piklar $-CH_2$ deformatsion tebranishlari hamda qisman $-COO^-$ (karboksilat) guruhlariga mos keladi. Bu esa fibroin tarkibida karboksil guruhlar mavjudligini ko'rsatadi. $1300-1200\text{ cm}^{-1}$ ($\approx 1260-1230\text{ cm}^{-1}$) sohadagi yutilishlar amid III ($C-N$ va $N-H$) tebranishlariga mos bo'lib, oqsilning ikkilamchi tuzilishini tasdiqlaydi. Immobilizatsiyadan keyin bu pikning siljishi strukturaviy o'zgarishlarni bildiradi. $1150-1000\text{ cm}^{-1}$ ($\approx 1080-1030\text{ cm}^{-1}$) sohada kuzatilgan piklar $C-O$ va $C-N$ bog'lariga tegishli bo'lib, immobilizatsiya natijasida yangi funksional guruhlar (masalan, reagent qoldiqlari) paydo bo'lganini ko'rsatadi. $800-600\text{ cm}^{-1}$ ($\approx 700-600\text{ cm}^{-1}$) oralig'idagi yutilishlar aromatik tizimlar yoki $S=O$ (sulfo guruhlar) tebranishlariga mos kelishi mumkin. Bu esa immobilizatsiya jarayonida tashqi reagent (masalan, sulfarsazen) fibroin yuzasiga birikkanligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Mazkur suv muhitidagi Pb(II) va Cd(II) ionlarini aniqlashning samarali va sezgir usullarini ishlab chiqishga qaratilgan sorbsion-spektroskopik yondashuv kompleks tarzda o'rganildi va ilmiy jihatdan asoslandi. Tadqiqot natijalari quyidagi umumlashgan ilmiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi: Birinchidan, Pb(II) va Cd(II) ionlarining fizik-kimyoviy xossalari, koordinatsion faolligi va toksikologik xususiyatlari tizimli tahlil qilinib, ularning yuqori bioakkumulyatsion xususiyati hamda past konsentratsiyalarda ham biologik tizimlarga sezilarli zarar yetkazishi asoslab berildi. Ushbu jihatlar mazkur ionlarni aniqlashda yuqori sezgir va selektiv analitik metodlarni ishlab chiqish zaruratini belgilaydi. Ikkinchidan, zamonaviy analitik usullar — atom-absorbtsion spektroskopiya, induktiv bog'langan plazmali spektrometriya, elektrokimyoviy va spektrofotometrik metodlar — solishtirma tahlil qilinib, ularning metrologik ko'rsatkichlari, texnik-iqtisodiy samaradorligi hamda qo'llanish chegaralari baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yuqori aniqlikka ega instrumental metodlar bilan bir qatorda, soddalashtirilgan va iqtisodiy jihatdan maqbul usullarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Uchinchidan, sorbsion-spektroskopik metodologiya asosida Pb(II) va Cd(II) ionlarini aniqlashning yangi analitik yondashuvi taklif etildi. Ushbu yondashuvda sorbent yordamida ionlarni oldindan konsentratsiyalash orqali spektroskopik aniqlash bosqichining sezgirligi sezilarli darajada oshirilishi eksperimental jihatdan tasdiqlandi. To'rtinchidan, sorbsiya jarayonining asosiy kinetik va termodinamik qonuniyatlari o'rganilib, Pb(II) va Cd(II) ionlarining sorbent yuzasida yutilishi pH muhit, kontakt vaqti, boshlang'ich konsentratsiya va harorat kabi omillarga sezilarli darajada bog'liq ekanligi aniqlandi. Sorbsion jarayonning mexanizmi ion almashinish, kompleks hosil qilish va elektrostatik o'zaro ta'sirlar orqali amalga oshishi ilmiy asoslandi. Beshinchidan, spektroskopik aniqlash bosqichida analitik signalning intensivligi bilan metall ionlari konsentratsiyasi o'rtasidagi chiziqli bog'liqlik aniqlanib, kalibrovka grafigi asosida miqdoriy aniqlash metodikasi ishlab chiqildi. Taklif etilgan usulning aniqlash

chegarasi, miqdoriy aniqlash chegarasi, aniqligi va qayta takrorlanuvchanligi yuqori darajada ekanligi tajribaviy natijalar bilan isbotlandi. Oltinchidan, begona ionlar ta'siri o'rganilib, usulning selektivligi baholandi va real suv namunalaritahlilida metodikaning amaliy qo'llanish imkoniyati tasdiqlandi. Olingan natijalar standart analitik usullar bilan yaxshi mos kelishi aniqlanib, metodikaning ishonchligi tasdiqlandi.

Umumiy holda, olib borilgan tadqiqotlar natijasida Pb(II) va Cd(II) ionlarini aniqlashning sorbsion-spektroskopik usuli yuqori sezgirlik, selektivlik, iqtisodiy samaradorlik va texnologik soddalik kabi muhim afzalliklarga ega ekanligi asoslandi. Mazkur metod ekologik monitoring tizimlarida, suv sifatini nazorat qilishda hamda laboratoriya amaliyotida qo'llash uchun ilmiy va amaliy jihatdan istiqbolli yo'nalish sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Lin, L.; Yang, H.; Xu, X. Effects of water pollution on human health and disease heterogeneity: A review. *Front. Environ. Sci.* **2022**, *10*, 880246. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)].
2. Pavia, D.L., Lampman, G.M., Kriz, G.S., Vyvyan, J.R. Introduction to Spectroscopy. – 5th ed. – Boston: Cengage Learning, 2014.
3. Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R. Principles of Instrumental Analysis. – 6th ed. – Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2007.
4. Skoog, D.A. Fundamentals of Analytical Chemistry. – 9th ed. – Boston: Cengage Learning, 2014.
5. Alloway, B.J. Heavy Metals in Soils. – 3rd ed. – Dordrecht: Springer, 2013.
6. Ngah WW, Teong LC, Hanafah MM (2011) Adsorption of dyes and heavy metal ions by chitosan composites: a review. *Carbohydr Polym* 83:1446–1456.

7. Qu X., Alvarez P.J.J., Li Q., Applications of Nanotechnology in Water and Wastewater Treatment, *Water Res.*, 47, 12, 3931-3946 (2013).
8. Silva P., Vilela S.M.F., Tome J.P.C., Paz F.A.A., Multifunctional Metal–Organic Frameworks: from Academia to Industrial Applications, *Chem. Soc. Rev.*, 44, 6774-6803 (2015).
9. Khan M.A., Ahmad I., Rahman I., Effect of Environmental Pollution on Heavy Metals Content of *Withania Somnifera*, *J. Chin. Chem. Soc.*, 54, 339-343 (2007).
10. Ahmaruzzaman M., Industrial Wastes as Low-Cost Potential Adsorbents for the Treatment of Wastewater Laden with Heavy Metals, *Adv. Coll. Interf. Sci.*, 166, 36-59 (2011).
11. Salem H.M., Eweida E.A., Farag A., Heavy Metals in Drinking Water and their Environmental Impact on Human Health, ICEHM2000: Cairo University (2000).
12. Mishra S., Dwivedi S.P., Singh R.B., A Review on Epigenetic Effect of Heavy Metal Carcinogenesis on Human Health, *Open Nutraceut. J.*, 3, 188-193 (2010).
13. Ichinoki S., Hongo N., Yamazaki M., Simultaneous Determination of Heavy Metals in *Chlorella* and Tea Leaves by High-Performance Liquid Chromatography, *J. Agricult. Food Chem.*, 35, 4, 448-451 (1987).
14. Sancho D., Debán L., Campos I., Pardo R., Vega M., Determination of Nickel and Cobalt in Refined Beet Sugar by Adsorptive Cathodic Stripping Voltammetry Without Sample Pretreatment, *Food Chem.*, 71, 1, 139-145 (2000).
15. Vinas P., Pardo-Martinez M., Hernández-Córdoba M., Determination of Copper, Cobalt, Nickel, and Manganese in Baby Food Slurries Using Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry, *J. Agricult. Food Chem.*, 48, 12, 5789-5794 (2000).
16. Citak D., Tuzen M., Soylak M., Simultaneous Coprecipitation of Lead, Cobalt, Copper, Cadmium, Iron and Nickel in Food Samples with Zirconium (IV)

- Hydroxide Prior to their Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination, *FoodChem. Toxicol.*, 47, 9, 2302-2307 (2009).
17. Zhu Z.K., Chen J.G., Wei D.Y., Jin X.Z., Chen S.H., Application of Soluble Membrane Filter in Simultaneous Determination of Trace Levels of Cadmium, Copper, Lead and Zinc in Food Additives by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, *Adv. Mat. Res.*, 236, 2236-2241 (2011).
18. Flaschka va Barnard, 1972; Flaschka H.A., Barnard A.J., *Chelates in Analytical Chemistry*, Tom IV, New York: Marcel Dekker (1972).
19. Dean J.A., *Analytical Chemistry Handbook*, New York: McGraw-Hill, Inc. (1995).
20. Abbasi-Tarighat M., Afkhami A., Simultaneous Spectrophotometric Determination of Cu(II), Co(II) And Ni(II) Using Ratio Spectra-Continuous Wavelet Transformation in Some Food and Environmental Samples, *J. Braz. Chem. Soc.*, 23, 7, 1312-1319 (2012).
21. Moghadam M.R., Poorakbarian Jahromi S.M., Darehkordi A., Simultaneous Spectrophotometric Determination of Copper, Cobalt, Nickel and Iron in Foodstuffs and Vegetables with a New Bis-Thiosemicarbazone Ligand Using Chemometric Approaches, *Food Chem.*, 192, 424-431 (2016)
22. Bulgariu L., *Instrumental Methods of Analysis (in Romanian)*, Iași, Politehniuum (2011).
23. Christian G.D., *Analytical Chemistry*, New York: John Wiley & Sons, Inc. (1994)
24. T Corbière-Nicollier, BG Laban, L Lundquist, [Y Leterrier](#), JAE Månson, [O Jolliet](#) [Life cycle assessment of biofibres replacing glass fibres as reinforcement in plastics](#) Resources, Conservation and recycling, 2001
25. Begum K. and Islam M.A. Natural Fiber as a substitute to Synthetic Fiber in Polymer Composites: A Review 2013. Department of Chemical Engineering and

Polymer Science, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet-3114,
BANGLADESH

26. Nimitt V. Chokshi, Hiren N. Khatri & Mayur M. Patel Formulation, Optimization and Characterization of Rifampicin Loaded Solid Lipid Nanoparticles for the Treatment of Tuberculosis 2018.
27. PK Bajpai, I Singh, J Madaan Development and characterization of PLA-based green composites: A review Journal of Thermoplastic Composite Materials, 2014.
28. Sagar Chokshi, Piyush Gohil, Amul Lalakiy, Parth Patel, Amit Parmar Tensile strength prediction of natural fiber and natural fiber yarn: Strain rate variation upshot 2020.
29. Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы. Москва 2012.